

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 1

Enero - Junio 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

La Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (RedieLUZ), programa adscrito a su Vicerrectorado Académico reconoce en este volumen la trayectoria editorial de 15 años de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil de LUZ (RedieLUZ), y convoca nuevamente a la comunidad universitaria nacional e internacional a acompañarnos como árbitros y articulistas.

En este contexto, la revista REDIELUZ se inscribe, en una dinámica académica científica, impactada por una sociedad del conocimiento diversa e interdependiente, en la cual, las oportunidades se construyen, desde el beneficio propio y colectivo. Este proceso permite a los estudiantes ser protagonistas de cambios y edificadores de sus oportunidades en los diferentes escenarios donde coexisten. Vale decir, son parte de un escenario que los compromete a juzgar el *pasado*, indagar el *presente* y anticipar la construcción de un *futuro* deseado.

En este actuar, se enlazan actitudes y determinación, que modelan la historia inmediata, desde una época en la cual, la inteligencia humana coopera con la inteligencia intelectual, como alternativa de respuesta a las demandas actuales de respuestas a los cambios.

En este orden, se presenta la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, *Sembrando la Investigación*, en su Volumen 15. Número 1 (Enero-Junio 2025), en formato digital, cuenta con 14 artículos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanas e Investigación Tecnológica, incluye un proemio, editorial y espacio artístico cultural que enlaza la ciencia y el arte desde la academia.

En el área de Ciencias de la Salud, los autores Hendrik Rafael Márquez Luengo, Rudy Alexandra Gonzales Peña, Melanie Paola Quintana Vílchez, Karla Valentina Godoy Chacín, Elayne Segovia Juárez, Wilnelly Morillo, de la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética. Maracaibo, Venezuela, estudiaron la **DETECCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE EL ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO IMC/E**, donde obtuvieron como resultado que el porcentaje de delgadez-delgadez

severa fue (6.6%), predominó el índice antropométrico adecuado con un 59.6%, seguido por el rango de riesgo de delgadez con un 21.0%, el rango riesgo-sobrepeso-obesidad obtuvo un 12,6%. Concluyendo así que, el diagnóstico antropométrico que predominó fue el adecuado. Sin embargo, es recomendable utilizar medidas antropométricas de composición corporal para establecer un diagnóstico más fidedigno en relación a las reservas calóricas y proteicas.

En este mismo orden, se presenta el trabajo **ESTADO NUTRICIONAL Y ANEMIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS**, bajo la autoría de Johanna Alcivar Alcivar y Hazel Anderson Vásquez, del Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Donde se encontró que en el estado nutricional antropométrico predominó la malnutrición por exceso en los hombres (61,9%) mientras que en las mujeres predominó la doble carga de la malnutrición: por exceso (44,8%,) y la malnutrición por déficit (delgadez leve (3,1%) y severa (17,2%). Solo se encontraron 5 mujeres con anemia, en las cuales predominó el sobrepeso. No se encontró relación entre el estado nutricional antropométrico y la anemia en este grupo de pacientes.

Seguidamente, los investigadores José Marcelo Ortiz-Jiménez, Ximena del Rocío Robalino Flores, Doménica Guadalupe Guamán, Josué Andrés Orozco Pilco, del Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) y Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Riobamba, Ecuador, investigaron los **FACTORES ASOCIADOS A INFECCIONES VAGINALES EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN UN HOSPITAL PÚBLICO EN ECUADOR**, donde pudieron concluir que las infecciones vaginales en adolescentes embarazadas fueron principalmente de tipo bacteriano causadas mayoritariamente por *Escherichia coli*, asociadas al período gestacional como un factor crítico de predisposición a la infección.

Por su parte, la autora Nelly Carolina Paladines Zapata, de la Universidad de Guayaquil – Ecuador, estudió el **IMPACTO DE LA VIGILANCIA DE SALUD EN PERSONAS DE TERCERA EDAD: UN**

ESTUDIO CUALITATIVO, donde los resultados indicaron que las mediciones de niveles de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol, se realizan con más de seis meses de diferencia, lo que genera un sentimiento de inseguridad y ansiedad entre los participantes. La mayoría expresó que esta falta de seguimiento regular, les hace sentir desatendidos y vulnerables ante posibles complicaciones de salud. En términos generales, se resalta la importancia de un monitoreo regular y holístico en la atención a la salud de la tercera edad, lo que podría mejorar su calidad de vida y reducir la ansiedad relacionada con su bienestar.

Igualmente, se presenta el trabajo **IMPORTANCIA DE LA CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL EN LA SALUD REPRODUCTIVA DE LA MUJER LATINOAMERICANA**, bajo la autoría del investigador Carlos Iván Peñafiel Méndez, de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Ecuador, determinando que en países como Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, pertenecientes a la región latinoamericana y que comparten condiciones de desarrollo, economía y cultura, se encontró una disminución en la atención primaria hacia la salud reproductiva de la mujer; observando un incremento en la morbilidad de cáncer del cuello uterino y VPH en diferentes puntos de la región. Por lo cual, es necesario presentar como un pilar el retomar y promover las citologías cérvico-vaginales como forma de informar a las pacientes y dirigir a un tratamiento efectivo, y así responder a esta situación colateral a la pandemia del COVID-19 en un periodo que se pueda convocar a servicios de salud de mayor calidad. Como conclusión, esta técnica preventiva por ser de bajo costo, es muy accesible y es una herramienta fundamental en el cuidado de la salud reproductiva de las mujeres latinoamericanas para mejorar el bienestar y la calidad de vida.

Asimismo, Alberto Darío Díaz Parra y Vilma Karina Moyano Arias, investigadores de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, estudiaron las **POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE PARASITOSIS POR ENTAMOEBA SPP. EN COMUNIDADES RURALES DE RIOBAMBA, ECUADOR**, donde determinaron que la implementación de políticas públicas enfocadas en la promoción de la higiene y saneamiento de la comunidad es fundamental para combatir la parasitosis por *Entamoeba* en las comunidades rurales. Acciones como la promoción de la higiene, el acceso a la atención médica, el monitoreo epidemiológico, la educación y concientización de la comu-

nidad, los programas educativos dirigidos a niños y la investigación son factores que intervienen en su incidencia y tratamiento a infecciones parasitarias. Estas acciones integradas no solo abordan las causas subyacentes de la infección, sino que también empoderan a la población para adoptar prácticas de salud más efectivas.

De igual manera, la investigadora Marcela Correa Zuloaga, de la Universidad de Guayaquil – Ecuador, estudió la **RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FONOAUDIOLÓGIA Y LAS COMPETENCIAS DEL EGRESADO**, donde los resultados mostraron que las dimensiones de la inteligencia emocional en los estudiantes están distribuidas de manera desigual, por lo cual hay áreas que requieren intervención para robustecer el perfil profesional de estos futuros terapeutas. Estos se enfocaron en mejorar la capacidad de asesorar a pacientes y familiares, manejar equipos multidisciplinarios y aplicar terapias personalizadas, requieren habilidades emocionales bien desarrolladas.

En este mismo orden, el investigador Douglas E, Parra L, de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, investigó la **PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE COMORBILIDAD TDAH-CANNABIS EN PACIENTES AMBULATORIOS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARACAIBO**, donde concluyó que la impulsividad se vincula a riesgo inmediato y la inatención a vulnerabilidad crónica, destacando la necesidad de prevención temprana, tratamiento dual integrado y apoyo psicosocial para mitigar el impacto funcional.

En el área de las Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, se presenta el trabajo titulado **ANÁLISIS MULTIELEMENTAL DE ARSÉNICO Y PLOMO EN INFUSIONES FI TOTERAPÉUTICAS DE *Amaranthus hybridus* Y *Lavándula angustifolia* MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA**, realizado por los investigadores Joshua Bravo-Neira, Karen Rodas-Pazmiño, Andreina Torres-Rodríguez, Fabián Ortiz-Becerra, Steward Alvarado-Marquez, Dayana Basurto-Minaya de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador. Demostrando que la formulación de té con *Amaranthus hybridus* y *Lavandula angustifolia* cumplió con la NTE INEN 2392:2007, garantizando parámetros fisicoquímicos y de seguridad. Estos valores se encuentran dentro de los límites máximos permitidos (0.6 mg/kg para infusiones herbales). El análisis estadístico (ANOVA) no mostró di-

ferencias significativas entre las distintas muestras ($p > 0.05$), sugiriendo uniformidad en la calidad de las materias primas y en el proceso de elaboración. Los hallazgos enfatizan la importancia de establecer sistemas de monitoreo permanente y el cumplimiento estricto de normativas para garantizar la seguridad y calidad de productos fito terapéuticos destinados al consumo humano. Seguidamente se presenta el trabajo **APLICACIÓN DE NEKATE: UNA SOLUCIÓN INNOVADORA Y SOSTENIBLE PARA EL CONTROL DE LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA EN LA AGRICULTURA MODERNA** bajo la autoría de los investigadores Luis Cagua-Montaño, Betty Pazmiño-Gómez, Milena Acosta Farías, Alfonso Jiménez Gurumendi, Malavé Reyes, Valeria Orozco Siranaula, Job Andrade Ávila, pertenecientes a la Universidad Estatal de Milagro, Universidad Técnica Estatal de Quevedo y la Unidad Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, Ecuador. Los resultados indicaron que el tratamiento T1, correspondiente a una concentración del 75% de extracto acuoso, alcanzó la mayor eficacia con una mortalidad del 66,67% de las larvas a las 80 horas postratamiento. En comparación, los tratamientos T2 (50%) y T3 14 (25%) presentaron tasas de mortalidad significativamente menores, de 24,7% y 11,13% respectivamente. Estos hallazgos sugieren que concentraciones elevadas del extracto, podrían constituir a una herramienta eficaz y sostenible en el manejo de *S. frugiperda*, reduciendo así la dependencia de insecticidas sintéticos. Asimismo, los investigadores Dolores Zambrano, Winston Zavala, Virginia Rodríguez, Yasmina Barboza, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador y la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética, Venezuela, estudiaron las **CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y MICROBIOLÓGICAS DE PRODUCTOS DE PANADERÍA ELABORADOS CON AVENA, CHÍA, FRIJOL Y CÚRCUMA**, concluyendo que debido a la aceptabilidad, valor nutritivo y calidad microbiológica de los productos de panadería (avena, chí, frijol y cúrcuma), podrían ser utilizados como alternativa para resolver problemas nutricionales y de salud que afectan a la población.

En el área de Ciencias Sociales y Humanas, la autora Adrianny Chaparro Thomas, estudiante investigadora de la Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social y la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), estudió el **FACT-CHECKING: UNA REVISIÓN TEÓRICA DE**

SUS FUNDAMENTOS, ENFOQUES Y USO EN LOS MEDIOS COMUNICACIONALES, determinando que resulta urgente fortalecer las prácticas de Fact-checking en Venezuela como estrategia clave para contrarrestar la desinformación. Esto implica no solo la incorporación de tecnologías avanzadas y metodologías rigurosas, sino también la formación crítica de periodistas, el establecimiento de marcos éticos, normativos y el impulso a una cultura de verificación que promueva la transparencia en el país.

Por su parte, los investigadores Jiménez E, Reynaldo, Gómez G, Anarilis J, Oscar Martínez Ardila, pertenecientes a la Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Trabajo Social, y la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, Maestría Gerencia de Empresas. Maracaibo – Venezuela, investigaron las **TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, EL CAMBIO EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR BANCARIO**, determinando que existe consistente plataforma tecnológica de información y comunicación, con suficiencia en el uso, en cuanto sistemas en línea y redes en las aplicaciones de comunidades virtuales como herramienta colaborativa, mientras que en lo referente a las áreas de trabajo de la responsabilidad social, factores como identidad, motivación y liderazgo se reconocen de modo favorable dentro de las relaciones mientras presentan debilidades para la adaptación al cambio y limitación de sus beneficios potenciales, en cuanto a la mejora en la gestión laboral e impacto medioambiental.

Por último, en el área de Investigación Tecnológica, Giovanni Antonio Urdaneta Tulli, Juan José Romero Zabala, Jubert José Pérez Zabala, investigadores de la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, presentaron el trabajo **APLICACIÓN WEB PARA LA SIMULACIÓN DE UN LABORATORIO DIRIGIDO AL APRENDIZAJE DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL**, donde se desarrolló una aplicación web para la simulación de un laboratorio dirigido al aprendizaje de la electrónica digital a través de una metodología “tradicional”. Esta aplicación puede ser considerada una potencial herramienta para la educación de este campo de conocimiento, debido a que reduce los costos en componentes electrónicos y anula la necesidad de asistencia presencial por parte de estudiantes y profesores.

De igual manera, se presenta el trabajo **POTENCIAL DE LAS APLICACIONES MÉDICAS PARA AUMENTAR LA ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN: UNA REVISIÓN NARRATIVA DE SUS BENEFICIOS Y LIMITACIONES**, bajo la autoría de Jesús Tremaria, Diego Soto, Edison Pascal y José Luis Arcaya, pertenecientes a la Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, el Centro de Biomedicina Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Sección de Farmacología del Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette” de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, donde se concluyó que la implementación de aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes puede mejorar significativamente la adherencia a la medicación mediante funciones como recordatorios, seguimiento y contenido educativo. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para identificar las aplicaciones más efectivas y desarrollar estrategias motivacionales que involucren activamente a los pacientes. Además, se requiere una integración coordinada entre todos los actores clave para maximizar el impacto positivo de estas intervenciones tecnológicas en el cumplimiento terapéutico.

Culminamos esta presentación agradeciendo a Dios, a la Universidad del Zulia, al comité editorial y a los articulistas, por permitirnos presentar este nuevo volumen de la revista. Crear estas oportunidades, refiere un compromiso universitario con la formación integral de los estudiantes, así como, promover la sostenibilidad de la revista, formando el talento editorial, generación de relevo. Con esta intención, celebramos con júbilo los 15 años de la revista REDIELUZ y su nivel de proyección y confianza adquirido por los estudiantes investigadores y los profesores que los acompañan.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y
Tecnológico de LUZ (CONDES)

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad
del Zulia (REDIELUZ)

<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>